

De: Torres-Perez, Rafael rafael.torres@cnb.csic.es
Asunto: Variantes en 118 y 185
Fecha: 14 de octubre de 2021, 15:30
Para: Elena Seco eseco@cnb.csic.es, Luis Angel Fernandez lafdez@cnb.csic.es
Cc: Juan Carlos Oliveros oliveros@cnb.csic.es

RT

Hola, Elena y Luis Ángel:

Os he dejado en una carpeta de SACO la lista de variantes de 118 y 185 respecto del genoma de referencia de E coli Nissle 1917. El enlace es: <https://saco.csic.es/index.php/s/e3G54eGrkLzAbb3>

Dentro de la carpeta encontraréis la subcarpeta "Variant Calling", que contiene el documento "Strains_118_185_varaints.xlsx". Ese documento tiene 3 hojas:

- LEGEND: contiene los significados de las distintas columnas (leedlo por favor y cualquier duda me preguntáis).

- 118_185_shared variants: contiene las variantes respecto al genoma de referencia que el variant caller ha detectado (aplicando el filtro de calidad y supporting reads que se indica en la cabecera) y que son COMUNES a ambas muestras.

- 118_exclusive_variants: contiene el subconjunto de 2 variantes detectadas como exclusivas de la muestra 118. Ambas variantes aparecen en 118 y no tienen cobertura en 185 --lo indica el punto (.) en los campos informativos correspondientes a 185--. Esto es normal, ya que caen en una región correspondiente a una de las "deleciones" (inserciones) que habéis introducido en 185.

En esa misma carpeta tenéis otro fichero con todas esas mismas variantes anotadas en su formato original (VCF) estándar (extensión .vcf), a partir del cual se obtiene el fichero .xlsx mencionado.

Además, os he dejado otra subcarpeta más que contienen los alineamientos en formato estándar en formato .bam y sus índices .bai (OJO: son archivos binarios, NO los abráis con Word ni con ningún editor de texto). Una última subcarpeta contiene el genoma de referencia en FASTA (.fa) y su anotación (formato .gff3). Estas dos últimas carpetas además os permitirían inspeccionar las variantes directamente en los alineamientos mediante el visualizador genómico IGV (<https://software.broadinstitute.org/software/igv/>).

En cuanto al informe, espero pasároslo mañana si no hay ningún contratiempo.

Un saludo,
Rafa